

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD MENTAL: CONTRIBUCIONES DE UN PROFESOR
PARA EL PROCESO DE TRABAJO EN SALUD COLECTIVA

PHYSICAL EDUCATION AND MENTAL HEALTH: TEACHER'S CONTRIBUTIONS TO THE WORK
PROCESS IN PUBLIC HEALTH

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES DE UM PROFESSOR PARA O
PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE COLETIVA

Felipe do Carmo de Carvalho ¹
Dagoberto de Oliveira Machado ²
Cristiano Mezzaroba ³
Déborah Santos Conceição ⁴

Manuscrito enviado el: 31 de octubre de 2024.

Aprobado el: 1 de abril de 2025.

Publicado el: 29 de junio de 2025.

Resumen

Con el objetivo de describir y analizar el proceso de trabajo en salud a través de las experiencias de un Profesor de Educación Física (PEF) en un Centro de Atención Psicosocial para Alcohol y otras Drogas III (CAPS AD III) en Aracaju/SE, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, busca contribuir a la implementación de los principios de la Reforma Psiquiátrica (RP) en el campo de la Salud Mental (SM) y el Sistema Único de Salud (SUS) en Brasil. Se presenta un balance entre logros y obstáculos, abordando el subfinanciamiento del sistema de salud y los efectos adversos de políticas capitalistas. Desde una perspectiva de Salud Colectiva, el relato destaca horizontes ético-políticos y la financiarización de la salud, utilizando una perspectiva marxista del trabajo para examinar las limitaciones y potencialidades en la labor del PEF y otros trabajadores. El texto señala los desafíos en la relación con la locura, el consumo problemático de sustancias, el SUS y la RP. Se concluye que la experiencia en el CAPS AD III permitió la reorientación de la formación en SM, además de contribuir a ampliar la clínica en la construcción del cuidado en salud junto con otros profesionales y en la búsqueda de estrategias que posibiliten la actuación del núcleo de EF. Se señala que la consolidación del SUS está inconclusa; creemos en la posibilidad de reorganizar los movimientos sociales de la salud con el fin de construir estrategias y visualizar caminos posibles para enfrentar las políticas neoliberales.

Palabras clave: Salud Mental; Salud Colectiva; Educación Física; Sistema Único de Salud; Proceso de trabajo.

¹ Estudiante de Maestría en Salud Pública de la Universidad Estatal de Feira de Santana. Especialista en Salud Mental por la Universidad Federal de Sergipe. Profesor de la Red Estatal de Educación de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9035-9619> Contacto: felipdocarmo@hotmail.com

² Doctor en Filosofía por la Universidad Federal de Sergipe. Profesor del Programa de Residencia Multidisciplinaria en Salud Mental de la Universidad Federal de Sergipe. Profesor de la Facultad de Aplicaciones de la Universidad Federal de Sergipe.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6951-0193> Contacto: dago@academico.ufs.br

³ Doctor en Educación por la Universidad Federal de Santa Catarina, con Postdoctorado por la Universidad Nacional de San Martín. Profesor del Programa de Postgrado en Educación de la Universidad Federal de Sergipe. Coordinador del Grupo de Estudio e Investigación Sociedad, Cultura y Educación Física.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4214-0629> Contacto: cristiano_mezzaroba@yahoo.com.br

⁴ Doctora en Salud Pública por la Universidad Federal de Bahía. Profesor de la Universidad Federal de Bahía.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7905-1964> Contacto: deborah.santos@ufba.br

Abstract

This article aims to describe and analyze the work process in health based on the experiences of a Physical Education Teacher (PET) at a Psychosocial Care Center for Alcohol and Other Drugs III (CAPS AD III). It seeks to provide insights to support the continued implementation of the principles of Brazil's Psychiatric Reform (PR) within the fields of Mental Health (MH) and the Unified Health System (SUS). The article presents an assessment of positive vectors, obstacles, and setbacks, highlighting health work, underfunding, and the challenges posed by capitalist policies. It is a narrative of experiences as a mental health resident working at CAPS AD III in Aracaju/SE from March 2020 to March 2021. Concurrently, it engages with the realities of Public Health immersion, emphasizing ethical-political horizons, the financialization of healthcare. This approach enables identification of the limitations and possibilities for the role of the PET and other professionals in the field, as well as the challenges surrounding interactions with mental illness, substance abuse, the SUS, MH, and PR. It is concluded that the experience at CAPS AD III provided a reorientation of training in Mental Health, as well as contributed to expanding clinical practice in the construction of healthcare alongside other professionals and in the search for strategies that enable the participation of the Physical Education field. It highlights that the consolidation of the SUS remains incomplete; however, we believe in the possibility of reorganizing social health movements to develop strategies and envision possible paths to counter neoliberal policies.

Keywords: Mental Health; Public Health; Physical Education; Unified Health System; Work Process.

Resumo

Com o objetivo de descrever e analisar o processo de trabalho em saúde através das experiências vividas por um Professor de Educação Física (PEF) em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (CAPS AD III), o artigo visa ofertar subsídios para a continuação da implementação dos pressupostos da Reforma Psiquiátrica (RP) brasileira no campo da Saúde Mental (SM) e SUS. Apresenta um balanço de vetores positivos, obstáculos e retrocessos, sublinhando o trabalho em saúde, o subfinanciamento e os ataques pelas políticas do capital. Trata-se de um relato das experiências enquanto residente em SM ao atuar no CAPS AD III de Aracaju/SE, entre março de 2020 à março de 2021. Ao mesmo tempo dialoga com a realidade desde a imersão na Saúde Coletiva, ressaltando os horizontes ético-políticos e a financeirização da saúde. Torna-se possível identificar os limites e possibilidades quanto à atuação do PEF e demais trabalhadores no campo, assim como os desafios que perpassam as relações com a loucura e uso problemático de substâncias, o SUS, a SM e RP. Conclui-se que a vivência no CAPS AD III proporcionou a reorientação da formação em SM, assim como contribuiu ampliar a clínica na construção do cuidado em saúde com outros profissionais e na busca de estratégias que possibilitassem a atuação do núcleo da EF. Aponta que a consolidação do SUS está inconclusa, acreditamos na possibilidade da reorganização dos movimentos sociais da saúde a fim de construir estratégias e visualizar caminhos possíveis para enfrentar as políticas neoliberais.

Palavras-chave: Saúde Mental; Saúde Coletiva; Educação Física; Sistema Único de Saúde; Processo de trabalho.

Consideraciones Iniciales

A partir de la indisolubilidad entre trabajo y formación, el presente artículo tiene como objetivo contribuir a la actuación de Profesores de Educación Física (PEF) y demás profesionales de la salud en el ámbito de la salud pública y colectiva, más específicamente en el cuidado de personas que hacen uso de alcohol y otras drogas, en relación al proceso de

trabajo en el Centro de Atención Psicosocial Álcool y otras Drogas III (CAPS AD III) en Aracaju/SE, a partir de experiencias vividas durante el período de formación y actuación en la Residencia Multiprofesional en Salud Mental de la Universidad Federal de Sergipe (RMSM-UFS), entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Al mismo tiempo que señalaremos los avances históricos de la Reforma Sanitaria Brasileña (RSB), la Reforma Psiquiátrica Brasileña (RPB) y la Lucha Antimanicomial (LA), dialogaremos con la Educación Física (EF) y el contexto en el que estamos insertos, con el fin de ofrecer aportes al campo de la Salud Mental (SM) y el SUS.

Los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) fueron instituidos en 2002 a través de la Orden Ministerial (OM) 336 y se configuran como puntos de atención especializados, dirigidos a la atención de personas con trastornos mentales de moderados a graves, que incluyen el sufrimiento relacionado con el uso de alcohol y otras drogas, integrando la Red de Atención Psicosocial (RAPS) (Brasil, 2011). Estos servicios son el resultado de las luchas del Movimiento de Reforma Sanitaria Brasileña, de la Reforma Psiquiátrica y de la Lucha Antimanicomial, que propusieron la reorganización de la asistencia en salud mental en Brasil para las personas con sufrimiento psíquico, alineados a los principios y directrices del SUS (Amarante, 2007). Esto posibilitó la inserción de profesores de educación física en la composición del equipo multiprofesional.

Las aspiraciones por la democracia, la crisis de la seguridad social y la recesión económica de la década de 1970 en Brasil contribuyeron al surgimiento del Movimiento de Reforma Sanitaria, que defendía la salud como una cuestión social y política, y no exclusivamente biológica que debía ser resuelta por los servicios médicos (Paim *et al*, 2011). Simultáneamente, la sociedad brasileña y el Movimiento de Trabajadores en Salud Mental comenzaron a movilizarse contra el "aislamiento genocida y la mercantilización de la locura" (Vasconcelos, 2000, p.23). A partir de este autor, Costa y Faria (2021) destacan que ese proceso fue fundamental para el movimiento de Reforma Psiquiátrica y para un conjunto de luchas que culminaron en conquistas como la Constitución Federal de 1988 (CF 88) y el SUS – Sistema Único de Salud (Costa; Faria, 2021).

La Reforma Psiquiátrica Brasileña (RPB) fue influenciada por las ideas del italiano Franco Basaglia, basadas en la desinstitucionalización, idealizando un cuidado en salud orientado a la producción de vida, en espacios colectivos compuestos por solidaridad y afecto. Tales ideas fueron incorporadas y fomentadas por la Reforma Sanitaria Brasileña (RSB). El Movimiento de Trabajadores de Salud Mental fue de fundamental importancia en este proceso y tuvo su auge con la aparición de la Articulación Nacional de Lucha Antimanicomial, ampliando el diálogo con la sociedad (Queiroz, 2012).

En ese contexto, Queiroz (2012) enfatiza el Proyecto de Ley del entonces diputado Paulo Delgado en 1989, la reglamentación del SUS y la garantía de participación social a partir de las Leyes n° 8.080 y 8.142 de 1990, la Declaración de Caracas en 1990, y la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental en 1991 con el fin de formular e implementar políticas en el área.

Entre las principales Ordenanzas Ministeriales (PM), tenemos la número 224 de 1992 y la PM número 106 de 2000. Mientras que la primera legitima la creación de los Núcleos de Atención Psicosocial (NAPS) y Centros de Atención Psicosocial (CAPS) con base en los principios y directrices del SUS, la segunda crea y regula los Servicios Residenciales Terapéuticos (SRT). En 2001, después de doce años, se sanciona la Ley 10.2016 o Ley Paulo Delgado, la cual promueve cambios en el modelo asistencial de salud mental e impulsa la Política Nacional de Salud Mental (Queiroz, 2012).

Por lo tanto, nos enfrentamos, al menos, con dos puntos importantes relacionados con el proceso de trabajo en el SUS: la necesidad de educación continua, a través de políticas de Educación Permanente en Salud (EPS) para trabajadores y trabajadoras, así como la necesidad de estrategias de reorientación de la formación en los cursos de salud, mediante reformas curriculares, proyectos e investigaciones que acerquen a los estudiantes a la realidad del SUS con el fin de hacer efectivos sus principios y directrices y fortalecer la Reforma Psiquiátrica y la Lucha Antimanicomial, que siguen en construcción. Entre las estrategias de reorientación de la formación en salud en la educación superior y posgrado, podemos destacar proyectos como el PET-Salud⁵, el VER-SUS Brasil⁶ y las Residencias Multiprofesionales en Salud.

Sin embargo, la formación hegemónica en salud se basa en una forma de organización curricular centrada en la transmisión del conocimiento jerarquizado y verticalizado (Fraga; Carvalho; Gomes, 2012; Carvalho, 2016), perpetuada por modelos e instituciones conservadoras que abordan el proceso salud-enfermedad “[...] a través de una explicación unicausal, el biologicismo, la fragmentación, el mecanicismo, el nosocentrismo, la recuperación y rehabilitación, el tecnicismo y la especialización” (Cutolo, 2006, p. 16). Así, se tiene una formación basada en la lógica hospitalocéntrica y en la medicalización de la vida,

⁵ El Programa de Educación por el Trabajo en Salud (PET-Salud) surge en 2007, como una alianza entre el Ministerio de Salud (MS) y el Ministerio de Educación (MEC), con el objetivo de fomentar la reorientación de la formación en salud, incluyendo la Educación Física. Su propuesta se basa en la relación enseñanza-servicio-comunidad a través de una metodología activa, buscando reafirmar la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad (Brasil, 2010; Carvalho, 2016).

⁶ Entre los años 2003 y 2004 se lanzó el Proyecto de Vivencias y Prácticas en la Realidad del Sistema Único de Salud – VER-SUS/Brasil, disipando la idea tradicional de enseñanza-aprendizaje, y en 2004, el Aprender-SUS y la Política Nacional de Educación Permanente en el SUS (Dias; Lima; Teixeira., 2013).

orientada a resolver los problemas y necesidades de salud mediante modelos de atención que invierten recursos en alta tecnología y en hospitales de alta complejidad. Este impacto también puede observarse en las relaciones establecidas entre la Educación Física (EF) y la Salud Mental (SM), o entre la actividad física y la SM en Brasil e internacionalmente (Furtado *et al.*, 2022).

Históricamente, la relación entre la EF y el campo de la salud presenta vínculos con el desarrollo de la aptitud física influenciada por el higienismo, el eugenismo y el militarismo. A partir del siglo XIX, la concepción naturalizada se posicionó como fundamental para justificar una sociedad cada vez más contradictoria, ya que nunca se había visto tanta riqueza (acumulada en manos de una minoría) y tanta miseria producida, explicando los factores sociales desde un sesgo biológico. Se elaboraron los conceptos básicos sobre el cuerpo, con el fin de invertir en un hombre nuevo, desarrollar aptitudes físicas y disciplinarlo. Se construyó un cuerpo ajeno a su historicidad, centrado en la fisiología y la anatomía, explicado desde la ciencia positivista (Soares, 2006).

Apoyada en el discurso biomédico, la EF limitó sus sentidos y significados, condicionando una visión que, en la mayoría de las veces, tiende a desconsiderar la subjetividad de los sujetos insertos en un determinado contexto social, político, económico, evidenciado en los diferentes modos de vida, en el acceso al transporte, al ocio, a la vivienda, al saneamiento básico, a la alimentación, etc., es decir, lo que pasó a ser comprendido desde la perspectiva (crítica) de los determinantes sociales de la salud (DSS), junto con una perspectiva interseccional de totalidad y de los marcadores sociales como raza/etnia, género, sexualidades y clases sociales en la determinación del proceso salud-enfermedad (Oliveira, 2018).

Pasquim *et al.* (2023) afirman que la inserción de profesionales de Educación Física (PEF) en el SUS fue incentivada a partir de la posibilidad de componer los equipos multiprofesionales de los CAPS en 2002 y de los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF) en 2008, fortaleciéndose con la implementación del Programa Academia de la Salud (PAS).

En el campo de la Educación Física, es posible construir el conocimiento desde la epidemiología tradicional o social. En la primera, los sentidos y significados están condicionados por una visión natural y científica del movimiento y de los indicadores de salud a partir de la racionalidad biomédica, ligada al perfeccionamiento de la aptitud física, con intervenciones que priorizan la reducción del impacto de las enfermedades crónicas, fundamentándose en la biología y fisiología. La literatura internacional delimita los estudios

entre EF, actividad física y salud mental a partir de diagnósticos específicos, síntomas y respuestas bioquímicas, enfatizando los efectos de la actividad física sobre los parámetros de salud. Se puede identificar una escasez de intervenciones que vayan más allá del desarrollo del acondicionamiento y de las habilidades motoras (Oliveira, 2018; Furtado *et al.*, 2022; Wachs, 2016; Roble; Moreira; Scagliusi, 2012).

En cuanto a la epidemiología social, se entiende que los aspectos de las condiciones de vida social y biológica se relacionan y se complementan, y uno no debe priorizarse en detrimento del otro. A partir del pensamiento dialéctico en el ámbito de la salud, se busca superar el paradigma biomédico, en el intento de construir la integralidad a partir de las prácticas corporales⁷, mediante la Cultura Corporal⁸, dando énfasis al desarrollo de la conciencia de los seres humanos como “[...] sujetos históricos, políticos y sociales que tienen la capacidad de intervenir en la realidad” (Oliveira, 2018, p. 14). Se vuelve necesario construir instrumentos de evaluación con objetivos que se basen en las condiciones sociales, económicas, en los aspectos fisiológicos y biológicos (Oliveira, 2018).

Como todo nuevo recorrido, el relato de experiencia tiene como objetivo presentar las posibilidades que una nueva práctica puede aportar a los procesos ya existentes. La presencia de PEF en la salud no es necesariamente nueva. Está cada vez más presente en la realidad del SUS. Sin embargo, la introducción de tecnologías/herramientas del cuidado en salud, relacionadas con el proceso de trabajo, lleva cierto tiempo para producir cambios, así como las prácticas formativas en los distintos currículos. De este modo, el relato de experiencia tiene como función describir, compartir, analizar y discutir el proceso de trabajo en salud mental a través de las experiencias vividas, la inserción de prácticas y herramientas del cuidado, estableciendo una relación dialógica entre trabajo y formación.

Como señala Ceccim (2005), es necesario valorar el espacio de trabajo como territorio donde las prácticas son más que logros de experiencia, surgiendo como procesos de enseñanza-aprendizaje y análisis de la producción de sí y de mundos. En esta dirección, el lugar de trabajo no es solo un espacio de aplicación, también es un espacio de resistencia y creación.

⁷ En el contexto de los documentos que orientan las políticas de salud pública, el término Prácticas Corporales/actividad física (PCAF) aparece en la Política Nacional de Promoción de la Salud (PNPS) de 2006, y enfatiza las posibilidades prácticas de actuación del profesional de Educación Física (PEF) en la Atención Primaria de Salud (APS) y en la comunidad. Evidencia un concepto que va más allá de los ejercicios técnicos ampliamente difundidos, abarcando su significado a partir de los contenidos de la Cultura Corporal (Wagner, 2007).

⁸ A su vez, la Cultura Corporal se expresa en las representaciones del mundo y en el lenguaje corporal que el ser humano ha producido a lo largo de la historia, exteriorizado mediante las expresiones/prácticas corporales: juegos, danzas, prácticas circenses y de aventura, luchas, deportes y gimnasia. Puede romper con el paradigma biologicista al identificar una “representación simbólica de realidades vividas por el ser humano, históricamente creadas y culturalmente desarrolladas” (Soares *et al.*, 1991, p. 26).

En este contexto, el territorio no se limita a un espacio físico o geográfico, se trata de “[...] un espacio de inscripción de sentido en el trabajo, a través del trabajo y por el trabajo” (Ceccim, 2005, p. 983).

Para que sea educativo, este territorio necesita estar habitado por procesos de aprendizaje que valoren sus singularidades, asegurando atención a los movimientos que allí ocurren y permitiendo una exploración sensible, así como la construcción de autonomía. Para ello, parece necesario maquinar procesos de trabajo capaces de espiar la invención en el cotidiano de las prácticas. En particular, recortamos el modo de trabajo en salud, cuyo objetivo es el desarrollo de prácticas de cuidado.

De este modo, a partir de esta contextualización que presentó brevemente el panorama que envuelve a la salud pública/colectiva brasileña y el escenario específico de la EF, el relato de experiencia sigue, en el próximo bloque, presentando los aspectos metodológicos de la experiencia, y, en seguida, los resultados y discusiones, para al final, compartir reflexiones y apuntes de la experiencia.

Notas metodológicas de la experiencia realizada

Como se indicó, el objetivo de este relato fue compartir y analizar el proceso de trabajo realizado en el Centro de Atención Psicosocial Alcohol y otras Drogas III (CAPS AD III), en Aracaju - Sergipe, a partir de la realidad concreta vivida como PEF, debido a la inserción en el Programa de Residencia Multiprofesional en Salud Mental de la UFS, entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

En un primer momento, se describe la actuación en el servicio junto al equipo multiprofesional, y en seguida, se analiza la praxis multidisciplinaria e interdisciplinaria, trayendo las contradicciones existentes en el proceso de trabajo insertado en este proyecto de sociedad. En el tercer momento, se trae al debate la actuación como núcleo de la EF.

En cuanto a la naturaleza del trabajo, se trata de un estudio descriptivo, y respecto al enfoque de los datos, se caracteriza como cualitativo, pues permitió analizar las diversas percepciones, así como las relaciones, visiones y juicios de diferentes agentes sociales involucrados con las situaciones en la Residencia Multiprofesional en Salud Mental, así como el contexto de las acciones y servicios, asumiendo que las vivencias y reacciones forman parte

de la construcción de la intervención y de sus resultados. En relación con sus objetivos, se configura como relato de experiencia, es decir, la descripción de vivencias por uno o más agentes, con el fin de fomentar discusiones y contribuir con la realidad a partir de la experiencia vivida (Silva *et al.*, 2021; Santos, 2021; Minayo, 2004; Oliveira *et al.*, 2017).

El artículo es un recorte del Trabajo de Conclusión de Residencia (TCR) que lleva el mismo título, presentado en la UFS, campus São Cristóvão, en 2022, como requisito para la obtención del título de especialista en salud mental. El Centro de Atención Psicosocial Alcohol y otras Drogas III (CAPS AD III) está ubicado en la zona sur del municipio de Aracaju - Sergipe, fue implementado en 2002 como CAPS AD, atendiendo a la población que hace uso abusivo de alcohol y otras drogas a partir de los 28 años de edad; por debajo de esa edad, son atendidos en otro servicio. A partir de la Ordenanza Ministerial (PM) 3.088 de 2011, fue reclasificado como CAPS AD III.

Los CAPS AD III fueron instituidos en 2010 y redefinidos en 2012, en un contexto de ampliación de las estrategias de cuidado a personas con necesidades derivadas del consumo de alcohol, crack y otras drogas. Son puntos de atención con funcionamiento las 24 horas, todos los días de la semana, diferenciándose así de los CAPS AD. Cuentan con equipo multiprofesional y estructura física que permite la oferta de acogida nocturna (Brasil, 2012).

Aracaju está ubicada en la Región Nordeste, es la capital y principal centro político y económico del Estado de Sergipe. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la estimación de la población en 2020 era de 664.908 habitantes (IBGE, 2020), aunque el censo de 2022 contabilizó 602.757 personas (IBGE, 2022). En la Mapografía Social 2019, basada en el censo de 2010, se observó una concentración de hogares en situación de pobreza en las zonas más periféricas de la ciudad, ubicadas en los extremos norte y sur, en regiones cuya ocupación ha ocurrido de forma desordenada en los últimos años (Aracaju, 2019).

El mapa de la concentración espacial de la población negra/parda demuestra que el 66% de la población se autodeclaró en estos grupos, concentrándose en los territorios periféricos de la ciudad, mientras que el 32% se autodeclaró blanco, concentrándose en la región central de la ciudad, donde el nivel de ingresos per cápita de los hogares es más alto. Los autores señalan una correlación entre el ingreso promedio y el perfil étnico/racial de la población. Además, el 1% se autodeclaró indígena y el 1% amarillo (Aracaju, 2019). En este sentido, la localización del CAPS AD III en la zona sur resulta contradictoria, ya que la mayoría de los usuarios del servicio son pardos y negros, muchos residen en regiones periféricas y algunos viven en situación de calle; durante la experiencia, muchos señalaron la dificultad para llegar al servicio, lo cual puede considerarse una barrera de acceso.

Durante el período de realización de esta experiencia (entre 2020 y 2021), el edificio original, ubicado en la misma calle, se encontraba en reformas y el servicio funcionaba en una casa alquilada por el ayuntamiento entre los años 2013 y 2022. La inserción de este profesional en el contexto descrito está marcada por el período histórico caracterizado por las implicaciones e impactos de la pandemia del Covid-19.

El Programa de Residencia Multiprofesional en Salud Mental de la UFS fue implementado en 2010 y abarca profesionales residentes de farmacia, enfermería, trabajo social y psicología, siendo que solo en 2015 se incluyó Educación Física y, recientemente, terapia ocupacional. Cabe destacar que este relato ocurre dentro de un contexto de formación, en un programa de residencia, y será descrito en primera persona, a partir de casos y situaciones vividas por el residente (primer autor del texto), las cuales eran analizadas colectivamente entre los autores del artículo en los espacios de tutoría de núcleo (residentes y tutores). Por tanto, las situaciones se colectivizaban y se producían análisis sistemáticos sobre el proceso de trabajo. De esta forma, el texto será escrito ora en primera persona del singular, ora en primera persona del plural.

El proceso de trabajo en el CAPS AD III

Desde 2007, el Ministerio de Salud (MS) destaca la Red de Atención Psicosocial (RAPS/REAPS) de Aracaju (SE) como una de las mejores redes municipales orientadas al tratamiento de personas con trastornos mentales y usuarias de alcohol y otras drogas. El Instituto Cactus (2021), al divulgar la evaluación de indicadores de Salud Mental en Brasil, indica que el municipio ocupa el cuarto lugar en número de CAPS por cada 100 mil habitantes, quedando por detrás de Presidente Prudente (RJ), Campina Grande (PB) y Campinas (SP). Además, actualmente el Programa de Reducción de Daños (PRD) es financiado por el propio municipio.

La noción de salud mental está directamente vinculada a la cuestión social y nos remite a observar nuestra sociedad para explicar el aumento de las desigualdades sociales y sus contradicciones a partir del siglo XIX. Así, reflexionar sobre la salud mental implica también comprender la cuestión social y aspectos como la desigualdad, la distribución de la riqueza, el desempleo estructural, entre otros (Costa; Faria, 2021; Amarante, 2007).

En el mismo sentido, en el artículo titulado “Un hechizo sin farofa ni vela: la inseguridad alimentaria como analizadora de la clínica psicosocial”, desarrollado durante la pandemia de Covid-19, en la misma Red de Salud Mental (REAPS) de Aracaju/SE, Coutinho, Vasconcelos y Amorim (2023, p.553) plantean las siguientes preguntas: “[...] ¿se puede producir salud mental colectiva sin mirar a los ojos del hambre? ¿Qué encantamientos de la clínica psicosocial pueden desencaminar los hambres de alimento y de expansión de la vida?”

Las autoras, al analizar los datos de gestión de la RAPS durante la pandemia, señalan la necesidad de observar las diversas formas del hambre, ya que “[...] la tarea de escuchar los hambres de comida, de afecto, de música, exige invenciones de saciedades” que movilizan los procesos de trabajo en salud mental para “[...] la producción de una clínica psicosocial que desencamine los hambres en las RAPS presupone la tarea de desinstitucionalizar las ciudades” (Coutinho; Vasconcelos; Amorim, 2023, p. 553).

El proceso de trabajo en salud mental no se resume ni se limita a acompañar los efectos de una determinada patología o los efectos biológicos del uso y abuso de sustancias psicoactivas. En un CAPS, el proceso de trabajo debe basarse en el cuidado en libertad y en la lógica de reducción de daños, es decir, considerar las variaciones de uso y de usuarios, ya que es la relación de las personas con la sustancia lo que determina si el uso es problemático o no. La percepción del cuidado debe superar la estigmatización que clasifica a los usuarios como locos, marginales o malditos (Santos; Miranda, 2016).

En un CAPS, el proceso de trabajo se fundamenta en el marco teórico-metodológico del apoyo matricial, a partir de la integración multiprofesional de diferentes campos (Brasil, 2013). El proceso se desarrolla bajo la perspectiva del cuidado en libertad. En 2020, el equipo multiprofesional del CAPS AD III no contaba con médico, pero estaba compuesto por asistente social, psicóloga, farmacéutico, terapeuta ocupacional, profesor de educación física, enfermera, técnicos y auxiliares de enfermería, dos residentes de farmacia, una de trabajo social y uno de educación física. También había profesionales de servicios generales, vigilante, técnicos administrativos y una gerente.

El equipo multiprofesional se dividía en dos mini-equipos, uno atendía a la población de la zona norte y otro a la de la zona sur. Cada profesional del equipo era Técnico de Referencia (TR) de una cantidad de usuarios, y se responsabilizaban por estos, aunque el cuidado en salud era compartido. El servicio realizaba talleres terapéuticos, asambleas de usuarios, reuniones de mini-equipos, búsqueda activa, visitas domiciliarias, atenciones individuales y compartidas.

La construcción del Proyecto Terapéutico Singular (PTS)⁹ tiene como objetivo organizar y orientar el proceso de cuidado de los usuarios, siendo elaborado en el ámbito del mini-equipo, pactado con el usuario y presentado en reunión técnica. A partir del PTS se establecen la frecuencia al servicio, así como los talleres terapéuticos y la participación en las actividades por parte de los usuarios.

Respecto a la infraestructura del CAPS al inicio de la residencia: la casa estaba muy deteriorada, con paredes sucias, vidrios rotos, pocas salas para atención y muchas paredes con moho. La reforma del edificio oficial se prolongaba desde hacía ocho años y en ese momento aún no había sido entregada¹⁰.

En la segunda semana de marzo de 2020, todo el proceso de trabajo fue remodelado con el advenimiento de la pandemia del Covid-19 y del Plan de Contingencia del municipio. A partir de una reunión se decidió la drástica reducción del número de usuarios en el servicio y la adopción del aislamiento social. También se creó un flujo de higienización para todos los que ingresaran al lugar, un sistema de rotación de profesionales (asistían al servicio un turno por semana), la compensación de carga horaria se daría en modalidad remota, así como todas las reuniones pasarían a realizarse de forma virtual. Las actividades grupales fueron suspendidas, y la acogida o atención individual pasó a realizarse en los patios con uso de mascarillas y distanciamiento físico.

Las discusiones se intensificaron, ya que fue necesario clasificar el riesgo en la acogida, orientando al aislamiento social, pero también fue posible concentrarse mucho más en los casos graves acompañados por el servicio, dado que se redujo la cantidad de usuarios atendidos. Para Gondim (2020), el escenario pandémico remite a los estudios de Foucault sobre biopolítica, territorios y seguridad, siendo la primera relacionada con el poder que gobierna las políticas de la vida, es decir, estrategias, tecnologías, prácticas y racionalidades que deciden qué cuerpos deben vivir y cuáles son descartables.

⁹ El Proyecto Terapéutico Singular es un conjunto de propuestas de conductas terapéuticas articuladas para el/la usuario/a o para la familia. Es el resultado de la discusión del equipo interdisciplinario, siendo un instrumento de organización del cuidado en salud construido entre el equipo y el/la usuario/a, considerando las singularidades y la complejidad de cada caso. A partir de la identificación de las necesidades de salud, la discusión del diagnóstico y la definición del cuidado compartido, puede contribuir al aumento de la eficacia de los tratamientos, ya que la ampliación de la comunicación fortalece los vínculos y eleva el grado de corresponsabilidad (Brasil, 2014).

¹⁰ Actualmente, el CAPS AD III se encuentra en una nueva estructura tras la reforma del antiguo CAPS, que anteriormente funcionaba como un mercado de carnes. La descripción de cuerpos tendientes al descuido, de usuarios de alcohol y otras drogas que pasaban horas tirados sobre las mesas de mármol del antiguo mercado, como las carnes muertas del viejo mercado, es presentada por Vasconcelos y Seffener (2017) en el artículo "Por una política-ética de la narratividad en el mercado de carnes".

Dantas *et al.* (2020) evidencian que el Consejo Nacional de Salud (CNS) orientaba que las actividades teórico-prácticas de los residentes, en ese momento, debían acompañar la reorganización de los servicios, redes, políticas y acciones del sector salud en la respuesta rápida al COVID-19, pero solo los residentes fueron obligados a regresar a los servicios bajo la amenaza de corte de becas y fueron reasignados a cualquier servicio de salud, aunque la residencia fuera con énfasis en salud mental. En este sentido, algunos residentes fueron enviados a los aeropuertos para participar en los controles de vuelos, y otra posibilidad era ser asignados a los hospitales de campaña que estaban siendo construidos. Pero esto no ocurrió debido a la movilización del colectivo de residentes, lo que evidencia la valorización de la alta complejidad en detrimento de la atención primaria y de la salud mental (media complejidad/especializada), así como la desvalorización y ausencia de derechos laborales de los profesionales residentes.

En el CAPS AD III debían integrarse 10 (diez) residentes en el escenario práctico, pero permanecieron solo 3 (tres): el presente profesional de educación física y dos farmacéuticos, pues tras las movilizaciones, algunos residentes fueron reasignados a otros servicios de la Red de Atención Psicosocial (RAPS) y otros iniciaron trabajo remoto por presentar mayor riesgo de exposición.

Estrategias/herramientas del cuidado en salud

Las prácticas de cuidado en salud mental “deben promover nuevas posibilidades de modificar y cualificar las condiciones y modos de vida, orientándose por la producción de vida y salud” (Brasil, 2013, p. 23). Las actividades ofrecidas pasaron a ser acogida, articulación de red, atenciones individuales y compartidas, reuniones, educación permanente en salud y acogida nocturna. Estas actividades componen el proceso de trabajo desarrollado por el equipo en el intento de ofrecer cuidado en salud mental, pudiendo denominarse acciones, tecnologías, estrategias o herramientas del cuidado en salud, expresadas por diferentes profesionales, de distintas maneras.

La acogida debe suceder en todo momento del cuidado al usuario, es un recurso destinado a cualificar ese cuidado y posibilita un acceso más justo, ampliado e integral (Coutinho; Vasconcelos; Amorim, 2023). En el caso de un nuevo usuario, se realizaba la acogida inicial, a partir de una escucha cualificada, siendo posible identificar si era perfil para atención especializada (moderado a grave), o si la demanda debía ser remitida de forma

segura a la atención primaria o a la asistencia social, ya que muchos buscaban refugio o tenían otra demanda social. Cuando la demanda estaba relacionada con el uso de sustancias psicoactivas, el caso se discutía con el equipo multiprofesional y el PTS se construía junto al usuario. Al inicio, la acogida era acompañada por la preceptoría, pero con el tiempo pasó a realizarse de forma individual, cuando era necesario.

Las atenciones individuales se realizaban al menos una vez al día, destacando la atención individual específica, compartida o las interconsultas. La primera se llevaba a cabo, por lo general, ante la ausencia del Técnico de Referencia (TR) o cuando ya se había establecido un vínculo con el usuario del servicio. Dependiendo de la demanda, el caso era llevado para su discusión en la reunión del equipo o mini-equipo. Las atenciones compartidas y las interconsultas son herramientas de cuidado originadas en el ámbito de la salud mental, discutidas en el contexto de la Reforma Psiquiátrica a partir de la década de 1980, con la creación de unidades psiquiátricas en hospitales generales.

Se constituyen como una "tecnología blanda" que potencia la integralidad, cualifica la atención y promueve el intercambio de saberes entre los profesionales; es la consulta junto con otro u otros profesionales (Farias; Farjado, 2015). Estas se realizaban al menos una vez al día, con la participación de profesionales de distintas formaciones, lo que posibilitaba el cuidado compartido en salud, potenciando las discusiones de casos, la construcción de un proyecto terapéutico más eficaz, además de propiciar el intercambio de conocimientos entre trabajadores, favoreciendo el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar.

El libro de órdenes era un instrumento que facilitaba la comunicación: un cuaderno de actas disponible para registrar los encaminamientos individuales o compartidos, evitando la fragmentación del proceso de trabajo y del cuidado. Al llegar a la reunión, los trabajadores ya sabían lo que había sucedido en el servicio, como ocurrencias, actividades colectivas, nuevos acogimientos, etc.

Las reuniones de equipo se realizaban semanalmente, los jueves, con todo el equipo del CAPS en modalidad remota. En esas ocasiones, se discutían temas relacionados con el proceso de trabajo, importantes para reflexionar sobre nuestras prácticas y el funcionamiento del servicio. Las reuniones posibilitaban discusiones y encaminamientos pertinentes al contexto territorial, a los usuarios y a los profesionales de salud. Según el análisis de la experiencia, las discusiones de casos pueden considerarse extremadamente potentes y contribuían al trabajo interdisciplinar y transdisciplinar.

En ese sentido, una efectiva interdisciplinariedad proporciona caminos para un cuidado plural, en el cual, efectivamente, el usuario es el punto de partida del entrelazamiento de diversas disciplinas y prácticas asistenciales. Esta línea de acción hace que el servicio avance hacia la integralidad, alejándose de una asistencia reduccionista que desconsidera la subjetividad o las variables sociales (Brasil, 2015). Mendes *et al.* (2021) corroboran que las reuniones son estrategias que permiten reestructurar la asistencia, viabilizando la toma de decisiones entre profesionales de distintas formaciones.

Las reuniones para apoyo matricial disminuyeron con la llegada de la pandemia, ya que muchos servicios pasaron a la modalidad remota. Aun así, fue posible realizarlas con algunos CAPS que compartían usuarios en común, con la Unidad Básica de Salud (UBS), el Proyecto de Reducción de Daños (PRD), Consultorio en la Calle (CnR) y un Centro de Referencia y Asistencia Social (CRAS).

Junto con la UBS se construyó el proyecto “CAPOSSIBILIDADES: territorio de afectos”. Idealizado por la preceptora, implicó el mapeo de los equipamientos sociales del barrio Santa Maria (periferia de Aracaju), realizado con agentes comunitarios de salud (ACS) y reductores de daños, identificando factores de protección que podrían promover el cuidado en el territorio para los usuarios que residían y frecuentaban el CAPS AD III. Como resultado de esta estrategia, se produjo un documento con direcciones, teléfonos, personas de referencia, ofertas, entre otras informaciones, ampliando la aproximación entre estos servicios y los usuarios.

La Educación Permanente en Salud (EPS) fue cuestionada por los residentes, ya que los conocimientos sobre la Salud Mental y el proceso de trabajo no siempre estaban alineados, dado que prácticas manicomiales ocurrían con frecuencia en el servicio. Se escuchaban discursos de profesionales que incentivaba la abstinencia, la restricción de la libertad y la internación compulsoria en Comunidades Terapéuticas como principal estrategia de cuidado en salud mental, reforzando estigmas en contraste con las directrices que componen la RAPS en el SUS. Mendes *et al.* (2021) reconocen la importancia de la EPS en la gestión del cuidado en salud, posibilitando transformaciones interpersonales, organizacionales y el perfeccionamiento del proceso de trabajo en salud.

Los residentes, entonces, utilizaron la estrategia de construcción del “árbol de la vida”. A partir del dibujo de un único árbol, los profesionales colocaban palabras que representaban aspectos del proceso de trabajo que deseaban cambiar, generando nuevos frutos. A partir de

esto, surgieron temáticas a abordar como el cuidado en libertad, la fragmentación del cuidado en salud mental, la reducción de daños, entre otros. Algunos trabajadores se ofrecieron para organizar y mediar las próximas EPS.

Se realizaban discusiones teóricas basadas en los estudios de la Salud Colectiva y de la Salud Mental, y en la praxis cotidiana del trabajo en el CAPS. Se utilizaron textos, documentales y conferencias con invitados que ya habían estado en la RAPS de Aracaju-SE. Las pausas en la atención para fomentar la EPS cobraban sentido, ya que se reflejaban en las prácticas de cuidado y en comentarios que privilegiaban la privación de libertad como tratamiento adecuado para los usuarios de alcohol y otras drogas. Así como también disminuyeron los conflictos entre el equipo en las reuniones, permitiendo alinear los conocimientos en la construcción del PTS.

Articular la red también es fundamental en la construcción del cuidado en salud mental desde una perspectiva ampliada e integral, así como para facilitar el intercambio de conocimientos entre profesionales. El proyecto terapéutico integró cuestiones de salud, como el acompañamiento o el encaminamiento seguro a otros servicios de salud, con cuestiones sociales, como la recuperación de documentos, solicitud de albergues, gestión financiera, creación y gestión de correos electrónicos y servicios vía internet. No se trata de tutelar al usuario, sino de ofrecer condiciones para que acceda a servicios y dé continuidad al cuidado de forma longitudinal. Por ejemplo, el auxilio emergencial (beneficio como medida económica de emergencia para garantizar un ingreso mínimo a la población durante la pandemia) exigió a los profesionales crear cuentas, correos electrónicos, informarse con las trabajadoras sociales sobre las fechas, acompañar en los retiros, pagar deudas y organizar las finanzas.

Las visitas domiciliarias se realizaban tanto en las casas como en las calles, considerando la calle también como un espacio de vivienda. Además, se realizaba la búsqueda activa cuando los usuarios no cumplían el acuerdo de presencia en la fecha designada. Cuando el usuario se encontraba en acogida nocturna y daba positivo para Covid-19, o había sospechas de contagio, era derivado al albergue de aislamiento emergencial. Para aquellos que tenían residencia, se recomendaba el aislamiento por un período determinado.

Una de las posibilidades era insertar al usuario en la Unidad de Alojamiento para Adultos (UAA). Cuando el usuario desarrolla nuevas perspectivas de vida, pero no posee medios objetivos para su manutención, la UAA se configura como un ambiente residencial

donde puede permanecer hasta seis meses, con el objetivo de reconstruir su vida social. El CAPS actúa como mediador de ese proceso, que se construye junto con los equipos multidisciplinares del CAPS, de la UAA y del propio usuario, siguiendo el proyecto terapéutico en una evaluación continua.

El “buenos días” acontecía durante toda la pandemia: una reunión matinal entre usuarios y profesionales. En este espacio se transmitían informaciones sobre las ofertas del servicio, orientaciones de autocuidado en relación con la pandemia, la necesidad de aislamiento social, temas de educación popular, la importancia del control social, entre otras cuestiones. Los usuarios también aprovechaban para expresar sus quejas, como la necesidad de materiales, la demanda de más tiempo de permanencia en el servicio y la oferta de más actividades en el lugar.

A partir del segundo semestre de 2020, con las nuevas determinaciones municipales y el relajamiento de las restricciones de aislamiento, el número de usuarios aumentó y los profesionales retomaron las actividades presenciales, con excepción de las reuniones, que continuaron de forma remota. Las actividades grupales también fueron reconfiguradas gradualmente.

Las actividades colectivas pasaron a formar parte del menú, como los talleres de carácter lúdico, como karaoke, bingo y actividades festivas de San Juan, Navidad y Carnaval, dentro de las limitaciones impuestas por los protocolos de prevención del contagio. También se exhibieron películas y documentales, como *Bacurau*, *Cidade de Deus* y *Cidade de Deus: 10 anos depois*, con el objetivo de generar sentido, promover discusiones y llevar a los participantes a reflexionar sobre su realidad concreta.

A medida que la formación y el proceso de trabajo se desarrollan a partir de las articulaciones y pactos de equipos multiprofesionales, también ocurren de manera dialéctica desde una perspectiva uniprofesional. Esto se debe a que cada profesional tiene formaciones, experiencias e historias diferentes, además de que existen recomendaciones específicas que deben ser seguidas según su formación, lo que impacta directamente en la aplicación, o no, de las herramientas de cuidado en salud.

Especificidades de la Educación Física en la Salud Mental

En el día a día del SUS, predomina el modelo médico-centrado, biologicista, hospitalocéntrico y medicalizado. El contenido biomédico se utiliza frecuentemente para legitimar la actuación de los PEF en los campos de la Salud Mental y Colectiva. Estudios científicos demuestran que los ejercicios físicos y las actividades físicas pueden provocar

reacciones fisiológicas y bioquímicas en el cuerpo, y muchos profesionales utilizan este discurso para fundamentar su práctica.

En la Atención Primaria a la Salud (APS) o en la Salud Mental (SM), es común que los trabajadores insistan en la realización de estiramientos al inicio de las actividades, sin un objetivo claro, sino solo para componer la agenda del PEF, que está allí para promover el relajamiento, el movimiento o para ocupar el tiempo de los usuarios en el servicio. Así, se ha generado una representación social de lo que se espera del PEF en la Residencia Multiprofesional en Salud Mental, basada en la tradicionalidad de la EF, es decir, una visión reduccionista, entendida como ejercicio corporal.

Muchas veces, estas representaciones son reforzadas por los medios, donde la actuación de este profesional se ve como limitada a realizar actividades con las que él mismo puede no sentirse cómodo, como talleres, grupos, paseos y la organización de eventos. Por otro lado, los usuarios frecuentemente demandan el fútbol como la única opción de actividad física, ya que históricamente se les ha presentado como la única alternativa, lo que también se observa en el contexto escolar, donde las clases de EF son espacios y tiempos para la práctica del fútbol.

El público del CAPS AD III era predominantemente masculino, inserto en una cultura futbolística fomentada por los medios, el deporte de rendimiento, la deportivización de la EF escolar y el machismo presente en todas las razas/etnias y clases sociales en el contexto brasileño. El fútbol, siendo el deporte más practicado en el país, está dominado por un género. Aunque no debe ser excluido, como elemento que constituye los deportes y las prácticas corporales, el fútbol debe ser comprendido como una práctica social humanizadora, capaz de contribuir al proceso de formación de los seres humanos, a la construcción del proyecto terapéutico y al cuidado en salud.

Sin embargo, el fútbol no debe ser la única opción. Es necesario elaborar estrategias para explorar otros deportes y otras prácticas corporales, a las que la mayoría de los usuarios no tiene acceso. Por ejemplo, se pueden utilizar las luchas, prácticas milenarias, para discutir las diferencias entre peleas y luchas, apropiarse de juegos de combate e invitar a profesionales externos para compartir vivencias en una modalidad específica. La danza, como práctica corporal directamente relacionada con el arte, también puede ser utilizada para deconstruir estigmas relacionados con el género, la sexualidad, la raza/etnia y la religión, promoviendo la socialización, la conciencia corporal, la apropiación de la cultura y la producción de autonomía.

Al observar que los usuarios jugaban al dominó de forma individual y con apuestas, se decidió organizar un campeonato. Los juegos estimulan el significado de las acciones, desarrollan habilidades y hacen que los participantes sean más conscientes de sus elecciones y decisiones. A diferencia de la forma habitual de jugar, el campeonato se llevó a cabo en parejas, con eliminaciones y repesca, lo que permitió que las parejas derrotadas en un día tuvieran la oportunidad de recuperarse al día siguiente. Además del compromiso de asistir al día siguiente, se discutieron cuestiones relacionadas con la confianza, la competitividad, el apoyo entre los compañeros de juego, así como aspectos ligados a la discriminación, como la etiqueta de "fuerte" o "débil", y la importancia de compartir sentimientos y pensamientos. Los conflictos se resolvieron a través del diálogo, lo que permitió abordar el tema de la violencia. Se utilizaron juegos populares en otros momentos para fortalecer los lazos y como una oferta de recreación.

Las caminatas al parque público ubicado en la zona sur de la ciudad se convirtieron en parte de la rutina semanal, proporcionando momentos de relajación. Al llegar, se realizaban estiramientos, con explicaciones sobre su importancia, indicando qué partes del cuerpo estaban siendo estiradas, el nombre de los músculos involucrados, cómo esos músculos son utilizados en las actividades diarias y la necesidad de autoconocimiento corporal y autocuidado, teniendo en cuenta las subjetividades de cada uno. Basados en objetivos trazados, los estiramientos no son solo una alternativa en ausencia de otras actividades, sino una estrategia de autocuidado, educación en salud y conciencia corporal, además de ayudar en la flexibilidad y en la percepción de los límites y posibilidades del propio cuerpo y del cuerpo del otro.

Durante las caminatas surgieron dudas y sugerencias, y otros profesionales se involucraron en el proceso, realizando, a veces, una rueda musical. Al final, se hacía una evaluación del espacio, con el fin de identificar las percepciones de los participantes, la producción de sentido y mejorar las actividades para futuros encuentros. Las actividades propuestas se discutían previamente en reunión y seguían los protocolos para prevenir la propagación del Covid-19.

Sin embargo, afirmar que la práctica de actividades físicas o ejercicios, por sí sola, contribuye a las condiciones de salud, excluye las subjetividades relacionadas con la producción de salud de los seres humanos. Por ejemplo, en las caminatas al parque, algunos usuarios optan por ir en el coche del servicio, ya que habían recorrido la ciudad a pie durante toda la noche. Aun así, esta actividad pudo haber contribuido positivamente al proyecto terapéutico de los usuarios.

Los profesores y profesoras de EF, en el proceso de trabajo en salud mental, pueden seguir orientaciones y utilizar herramientas de cuidado recomendadas en documentos como, por ejemplo, los Cuadernos de Atención Básica (n. 34, 2012), los Cuadernos de la Política Nacional de Humanización (v. 5, 2015), ambos destinados a la salud mental y elaborados por el Ministerio de Salud (MS), que brindan directrices específicas para los equipos multiprofesionales. En general, la agenda semanal puede incluir atenciones individuales, atenciones compartidas, reuniones de mini equipo, actividades colectivas, apoyo matricial y articulación de red.

El desarrollo de las prácticas corporales puede trabajarse de forma transversal en las actividades, dialogado con los usuarios y compartido con el equipo, con base en objetivos específicos y en la evaluación del proceso. Además de las prácticas corporales, la producción del cuidado en salud mental requiere una clínica ampliada y compartida¹¹, libre de prejuicios y estigmatizaciones, que aborde la resolución de las cuestiones sociales que generan inequidades en salud.

Posibilidades de la educación física en la salud mental

La pandemia limitó las intervenciones que utilizaban prácticas corporales colectivas en el servicio, imponiendo el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la restricción del contacto físico con otras personas y de las aglomeraciones. No obstante, el proceso de trabajo en el CAPS AD III contribuyó de manera muy significativa a la formación del Profesional de Educación Física (PEF) actuante en la Salud Pública y Colectiva. El tiempo de experiencia en la Residencia y en ese espacio específico se considera como el lugar profesional y social que permitió abrirse a las posibilidades y desafíos de la Salud Mental en lo que concierne a las acciones de la Educación Física.

La potencia de los debates en equipo, la deconstrucción de estereotipos históricamente contruidos, la praxis de la Educación Física en la salud mental y su

¹¹ La clínica ampliada es una herramienta teórica y práctica cuyo objetivo es contribuir a un abordaje clínico del proceso de enfermar y del sufrimiento, que considere la singularidad del sujeto y la complejidad del proceso salud/enfermedad. Permite enfrentar la fragmentación del conocimiento y de las acciones en salud, así como sus respectivos daños e ineficacia. Se vale de recursos que posibilitan el enriquecimiento de los diagnósticos (otras variables), además del enfoque orgánico, incluyendo la percepción de los afectos producidos en las relaciones clínicas) y la cualificación del diálogo (tanto entre los profesionales de salud involucrados en el tratamiento como entre ellos y el/la usuario/a), de forma que se posibiliten decisiones compartidas y comprometidas con la autonomía y la salud de los/as usuarios/as del SUS (Brasil, 2013, p. 09).

alineamiento con la Lucha Antimanicomial fueron fundamentales, especialmente porque muchos trabajadores de ese servicio estuvieron activos en el proceso de Reforma Psiquiátrica antes de la creación de los CAPS en la ciudad.

Según Costa y Faria (2021), la Reforma Psiquiátrica, como proceso social complejo, produjo cambios y obtuvo logros en las dimensiones teórico-asistencial, jurídico-política y sociocultural, posibilitando avances asistenciales en una perspectiva antimanicomial que se materializó en los dispositivos y redes sustitutivas. Aunque no tuvo como objetivo la renovación de la psiquiatría, esta reforma modificó la forma en que se comprende y se aborda la locura.

Sin embargo, estos avances han sido cuestionados, y el propio SUS se ha visto debilitado por políticas neoliberales. Las prácticas de salud en el cotidiano del cuidado reflejan las políticas públicas defendidas por el movimiento de Reforma Sanitaria. Durante la vivencia fue posible percibir el desmantelamiento de la salud mental, especialmente en la línea de cuidado de Alcohol y otras Drogas (AD), así como la fragmentación en relación con la línea de cuidado de Trastornos Mentales y el diálogo con la Atención Primaria en Salud (APS). Como ejemplo del avance de las políticas neoliberales, Costa y Faria (2021) destacan el ascenso de las comunidades terapéuticas, que pone en cuestión el cuidado en libertad y la reducción de daños, además de la propia existencia del servicio CAPS. Para que la ciudadanía de los usuarios se haga efectiva, es necesario transformar y superar esta sociabilidad, pues restringe la humanidad (Costa; Faria, 2021).

En algunos momentos, la Guardia Municipal acudía al servicio cuando se necesitaba una intervención. Sin embargo, a partir de 2021, pasó a frecuentar el espacio diariamente. Esta presencia expone la criminalización de las drogas, que se configura como una política racista de encarcelamiento y genocidio de la población negra, parte de una perspectiva de adoctrinamiento de los cuerpos, que niega al individuo la autonomía para decidir sobre el uso o no de sustancias, encubierta por discursos morales y religiosos.

Situaciones como esta dejan expuesta la guerra contra las drogas y evidencian la necropolítica, que Mbembe (2018) define como el momento en que el Estado decide qué cuerpos deben vivir y cuáles deben morir dentro de un sistema ofensivo y represivo. Sin embargo, afirmo que esto oculta un mercado ilícito altamente lucrativo que mueve la economía a nivel mundial, al cual una parte de la población blanca y de alto poder adquisitivo tiene acceso sin correr riesgos inminentes. Ferrugem y Gershenson (2020) corroboran que “el mercado global de consumo de drogas no deja de crecer, así como las ganancias generadas por el comercio ilegal” (p. 206). Los autores complementan que el prohibicionismo está

“basado desde sus inicios en el racismo, la xenofobia, el puritanismo y los intereses financieros” (Ferrugem; Gershenson, 2020, p. 206).

El consumo de estas sustancias aumentó durante la pandemia, como consecuencia del aislamiento, el aumento del desempleo, la reducción de ingresos, la inseguridad alimentaria y el alza de los precios de productos básicos. Oliveira, Santos y Dallaqua (2021, p.1) señalan la asociación entre el período pandémico y el aumento de personas con trastornos mentales, así como el “aumento en la venta de medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos y sustancias como el alcohol y drogas ilícitas”.

Durante la experiencia fue posible observar que el cuidado en salud sigue centrado en la figura del médico y en la prescripción de medicamentos. La medicalización propone la sustitución de drogas ilícitas por fármacos legales y recetados, lo que, en algunas situaciones, puede generar otra forma de dependencia. La propia inserción de la educación física se justifica como potenciadora en sí misma de la salud mental, como un medicamento natural, dado que muchos usuarios vivían con inseguridad alimentaria, habitacional y sin acceso a bienes de consumo básicos.

Además, muchos profesionales se quejaban de la alta demanda, la desvalorización de la profesión, la falta de concursos públicos y la fragilidad de los vínculos laborales, que se establecen mediante procesos de selección, así como la tercerización del sector salud, siendo que el último concurso público fue realizado en 2011.

Los PEF son desvalorizados en el SUS y, en los CAPS, trabajan con la misma carga horaria que otros profesionales, recibiendo los salarios más bajos. Además, para registrar evoluciones en el expediente clínico, necesitan la contraseña de otro profesional, ya que su acceso es distinto al de los demás. Están registrados como “cuidadores de salud”, lo que no permite el acceso completo a la información. Con la creación del CBO en 2020, pasaron a tener acceso al expediente.

De forma más amplia, la precarización del trabajo de los PEF se extiende a otros espacios de actuación, principalmente en el sector privado, sumada a las imposiciones de restricciones de los consejos nacional y regionales, la ausencia de un salario base o vínculo laboral, basada en un sistema de pago por hora/clase, la fragmentación entre los estudiantes de grado, la desarticulación de los movimientos sociales y de los trabajadores de la categoría, que en su mayoría tienen su carga horaria dividida entre diferentes lugares de trabajo. Se vuelve fundamental la articulación entre estudiantes y trabajadores del núcleo para garantizar derechos a los profesionales.

El equipo multiprofesional muchas veces solicita la participación del PEF para “tapar huecos” en el servicio, reduciendo sus acciones a prácticas de estiramiento y talleres, dadas sus habilidades para trabajar en grupo. Esto señala la necesidad de reflexionar sobre el sentido de la EF en los equipos multiprofesionales de salud mental. Debemos seguir buscando respuestas a la pregunta planteada por Machado (2011): “¿Cuál es el encargo institucional hecho a la educación física al ingresar en los procesos de trabajo en salud mental?”. Al reflexionar sobre la presencia de la EF en el equipo multiprofesional del CAPS AD III, percibimos que esta permite ampliar las posibilidades de cuidado, ya que las prácticas que propone la EF parecen, desde nuestra perspectiva, dialogar con la producción de prácticas que fomenten el cuidado en salud mental desde una perspectiva ampliada.

De esta manera, desde una perspectiva de campo, las vivencias contribuyeron a la producción de conocimiento a partir del intercambio con otros profesionales de la salud, así como a intervenir en el cuidado en salud sin limitarse a las prácticas corporales, ya que a partir de la formación específica en educación física podemos ampliar la mirada sobre la salud. Por ejemplo, al ayudar a un usuario a retomar su proyecto de vida y sus actividades cotidianas también estamos contribuyendo a la mejora de sus condiciones de salud, así como al conseguir el registro de un usuario que ni siquiera recuerda su fecha de nacimiento, atenderlo en la calle, crearle un correo electrónico, agendar una consulta u ofrecer otras formas de cuidado que no caben dentro de los muros de una base meramente biomédica o institucional.

Desde la perspectiva del núcleo específico de educación física, se buscó encontrar estrategias para que las prácticas corporales pudieran realizarse, percibiendo que la receta prescrita para un usuario no es una fórmula cerrada que debe aplicarse a otros. Por ejemplo, en las caminatas, algunos usuarios estaban demasiado cansados para ir caminando y preferían ir en el coche del servicio, y aun así elegían participar. ¿No estamos contribuyendo a la salud mental de esa persona simplemente porque fue sentada?

Las vivencias en el CAPS AD III no promovieron solo una reorientación en la formación en salud, sino también en el ser humano, dado que los estereotipos (prejuicios, marginación, etc.) construidos hasta entonces fueron construidos en el día a día del servicio, en las atenciones, en los vínculos, en las visitas, talleres, reuniones, recepciones y demás actividades. En este sentido, se proporcionó una formación humana, intelectual, política y profesional a través de las transformaciones ocurridas en el proceso de trabajo.

Referencias

AMARANTE, P. **Saúde Mental e Atenção Psicossocial**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2007. DOI: <https://doi.org/10.7476/9788575413685>

ARACAJU. **Mapografia Social do Município de Aracaju**. Aracaju: Observatório Social, 2019.

BRASIL. **Portaria nº 421, de 3 de março de 2010**. Institui o PET-Saúde, para a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o SUS. Brasília: MS, 2010. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. **Portaria nº 3.088, de 30 de dezembro de 2011**. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012**. Redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24 h (CAPS AD III) e os respectivos incentivos financeiros. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. **Cadernos de Atenção Básica, nº 34**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. 176p. Disponível em: <https://portolivre.fiocruz.br/sa%C3%BAde-mental-cadernos-de-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica-n%C2%BA-34>. Acesso em: 15 de out. 2024.

BRASIL. **Cadernos da Atenção Básica, nº 39**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. 116p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf. Acesso em: 15 de out. 2024.

BRASIL. **Saúde Mental – Caderno HumanizaSUS**. v. 5. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. 550p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf. Acesso em: 07 de out. 2024.

CARVALHO, F. C. **A formação de Professores no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana e sua relação com o Sistema Único de Saúde**. 2016. 103 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016.

CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e disseminação de capacidade pedagógica na saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.10, n.4, p.975-986, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000400020>

COSTA, P. H.; FARIA, N. C. “E agora, José”? Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica brasileiras na encruzilhada. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.31, n.4, p.e310412, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312021310412>

CUTOLO, L. R. A. Modelo Biomédico, reforma sanitária e a educação pediátrica. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v.35, n.4, p.16-24, 2006. Disponível em: <https://www.acm.org.br/acm/revista/pdf/artigos/392.pdf>

COUTINHO, C. V.; VASCONCELOS, M. F. F.; AMORIM, A. K. M. A. Um feitiço sem farofa e sem vela: a insegurança alimentar como analisadora da clínica psicossocial. **Aceno – Revista de Antropologia do Centro-Oeste**, v.10, n.24, p.541-556, 2023. DOI: <https://doi.org/10.48074/aceno.v10i24.15343>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22244, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15768338>

- DANTAS, E. S. O; FILHO ARAUJO, J. D.; SILVA, G. W. S.; SILVEIRAL, M. Y. M.; DANTAS, M. N. P.; MEIRALL, K. C. Fatores associados à ansiedade em residentes multiprofissionais em saúde durante a pandemia por COVID-19. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.74, sup.1, p.e20200961, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0961>
- DIAS, H. S. A.; LIMA, L. D.; TEIXEIRA, M. A trajetória da política nacional de reorientação da formação profissional em saúde no SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.18, n.6, p.1613-1624, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000600013>
- FARIAS, G. B.; FAJARDO, A. P. A interconsulta em serviços de Atenção Primária à Saúde. **Revista Gestão & Saúde**, v.6, sup.3, p.2075-2093, 2015. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3076>
- FRAGA, A. B.; CARVALHO, Y. M.; GOMES, I. M. Políticas de formação em Educação Física e saúde coletiva. **Trabalho Educação e Saúde**, v.10, n.3, p.367-386, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462012000300002>
- FURTADO, R. P.; OLIVEIRA, M. F. M.; VIEIRA, P.; MARTINEZ, J. F. N.; SOUSA, P. M. G.; SANTOS, W. A.; PASQUIM, H. M.; SOUSA, M. F.; NEVES, R. L. R. Educação Física e atenção psicossocial: reflexões sobre as intervenções nos CAPS e outros espaços urbanos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.27, n.1, p.173-182, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022271.19882021>
- FERRUGEM, D.; GERSHENSON, B. Guerra às drogas em contexto de pandemia: repercussões na saúde mental das mulheres negras. In: GOMES, T.M.S.; PASSOS, R.G.; DUARTE, M.J.O. (Orgs.). **Saúde mental e drogas em tempos de pandemia: contribuições do serviço social**. Uberlândia: Navegando Publicações, p 203-2023, 2020. DOI: <https://doi.org/10.29388/978-65-86678-44-4-0-f.203-224>
- GONDIM, G. M. M. Decifra-me ou te devoro: enigmas da Vigilância em Saúde na pandemia Covid-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.18, n.3, p.e002961282020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00296>
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativas da população**. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=28674&t=resultados>. Acesso em: 24 de mar. 2025
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados**. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/se/aracaju.html>. Acesso em: 24 de mar. 2025.
- INSTITUTO CACTUS. Gerando sentido para quem está na ponta da saúde mental: dados e indicadores na RAPS de Aracaju. institutocactus.org.br, 2021. Disponível em: <https://institutocactus.org.br/gerando-sentido-para-quem-esta-na-ponta-da-saude-mental-dados-e-indicadores-na-raps-de-aracaju-2/>. Acesso em: 24 de mar. 2025.
- MACHADO, D. **Movimentos na educação física: por uma ética dos corpos**. 2011. 113 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/33671/000789397.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- MBEMBE, A. **Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte**. São Paulo: N-1 edições, 2018.
- MENDES, G. N. GUIMARÃES, G. L. P.; PAULA, E. J. C.; TAVARES, P. P. C. Educação Continuada e Permanente na Atenção Primária de Saúde: uma necessidade multiprofissional. **Cenas Educacionais**, v.4, n.e12113, p.1-13, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/12113>
- Cenas Educacionais**, v.8, n.e22244, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15768338>

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 8 ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

OLIVEIRA, A. R. **Relato de experiência de uma Professora de Educação Física na Atenção Primária à Saúde com ênfase nos atendimentos individuais numa perspectiva sócio-histórica.** 2018. Trabalho de Conclusão de Residência (Residência Multiprofissional em Saúde da Família) - Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Estatal Saúde da Família, Camaçari, 2018. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37204>

OLIVEIRA, C. M.; MARQUES, V. F.; SCHRECK, R. S. C. Aplicação de metodologia ativa no processo de ensino aprendizagem: relato de experiência: Estágio em Nutrição em Saúde Coletiva. **Revista Eletrônica de Pesquisa**, v.9, n.19, p.674-684, 2017. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/633>

OLIVEIRA, F. P. D.; SANTOS, F. M. P.; DALLAQUA, B. Consumo de psicotrópicos em meio a pandemia do Sars-CoV-2. **Revista Pubsauúde**, v.7, n.a187, p.1-7, 2021. DOI: <https://dx.doi.org/10.31533/pubsauude7.a187>

PAIM, J.; TRAVASSOS, C.; ALMEIDA, C.; BAHIA, L.; MACINKO, J. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **The Lancet**, v.377, n.9779, p.1778-1797, 2011. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60054-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60054-8)

PASQUIM, H. M.; RAMOS, P. F.; CARDOSO, N.L.; ALVES, M. V. Distribuição de profissionais de Educação Física no sistema de saúde brasileiro: do crescimento a necessária interiorização. **Ágora para la educación física y el deporte**, n.25, p.20-42, 2023. DOI: <https://doi.org/10.24197/aefd.25.2023.20-42>

QUEIROZ, T. F. **O Apoio Matricial no município de Aracaju-SE: a perspectiva dos trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial.** 2012. 88 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6758>. Acesso em: 30 de out 2024.

ROBLE, O. J.; MOREIRA, M. I. B.; SCAGLIUSI, F. B. A Educação Física na Saúde Mental: construindo uma formação na perspectiva interdisciplinar. **Interface – comunicação, saúde, educação**, v.16, n.41, p.567-577, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832012005000033>

SANTOS, V. B.; MIRANDA, M. Projetos/programas de redução de danos no Brasil: uma revisão de literatura. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v.5, n.1, p.106-118, 2016. DOI: <https://doi.org/10.17267/2317-3394rpds.v5i1.841>

SANTOS, J. S. **Sentir, reagir e refletir: os jogos como abordagem de cuidado em saúde mental.** 2021. 202 f. Trabalho de Conclusão de Residência (Residência Multiprofissional em Saúde Mental) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021.

SILVA, J. G.; PRADO, R. L.; ALMEIDA, F. M.; AVELINO, M. L. B.; TRINDADE, J. P.; SILVA, T. L. T. B.; MEZZARROBA, C. Atuação do profissional de Educação Física na equipe multidisciplinar do Consultório na Rua em Aracaju/SE: Relato de experiência. **Research, Society and Development**, v.10, n.4, p.e0610413638, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13638>

SOARES, C. L. **Educação Física: raízes europeias e Brasil.** 5 ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

SOARES, C. L.; TAFFAREL, C.; VARJAL, E.; CASTELLANI FILHO, L.; ESCOBAR, M. O.; BRACHT, V. **Metodologia do Ensino da Educação Física.** São Paulo: Cortez; 1992.

VASCONCELOS, E. M. Breve periodização histórica do processo de reforma psiquiátrica no Brasil recente. In: VASCONCELOS, E.M. (Org.). Saúde Mental e Serviço Social: o desafio da subjetividade e da interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez Editora; 2000. p. 19-34.

WACHS, F. Educação Física e Saúde Mental: algumas problemáticas recorrentes no cenário de práticas. In: WACHS, F.; ALMEIDA, U.R.; BRANDÃO, F.F. (Org.). **Educação Física e Saúde Coletiva: cenários, experiências e artefatos culturais**. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2016. p. 47-62.

WAGNER, A. L. **Educação física e saúde coletiva**: políticas de formação e perspectivas de intervenção. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. Disponível em:
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/84911>